
APRENDER INGLÊS É UMA AVENTURA: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS

DOI: 10.5281/zenodo.15717343

Tatianne Melo Dantas

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial.

RESUMO: Aprender inglês durante a infância representa uma oportunidade significativa de desenvolvimento cognitivo, social e cultural. A faixa etária entre 7 e 12 anos é caracterizada por predisposição natural à aquisição de novos conhecimentos, especialmente quando estes são apresentados de forma lúdica e contextualizada. Nesse sentido, o ensino da língua inglesa pode ser compreendido como uma verdadeira aventura, desde que pautado por metodologias que respeitem as necessidades e características da criança em processo de aprendizagem. Este relato de experiência tem como objetivo apresentar estratégias eficazes para o ensino do inglês a crianças entre 7 e 12 anos, com foco em abordagens dinâmicas e envolventes. Dentre os recursos analisados, destacam-se jogos educativos, músicas infantis, vídeos interativos, aplicativos e outras ferramentas tecnológicas que possibilitam a aprendizagem de forma prazerosa e significativa. Tais estratégias favorecem a construção do conhecimento por meio da experiência, da repetição contextualizada e da participação ativa do aluno no processo educativo. Além disso, ressalta-se a importância de a criança sentir-se encorajada a se expressar e cometer erros, compreendendo-os como parte natural da aprendizagem. O estímulo à autonomia, à criatividade e à curiosidade deve nortear a prática pedagógica. Conclui-se que, ao considerar o ensino do inglês como uma jornada envolvente, torna-se possível despertar nas crianças o gosto pelo idioma e favorecer um aprendizado consistente e duradouro. A combinação entre metodologias lúdicas e uso de recursos contemporâneos transforma a aprendizagem da língua inglesa em uma experiência enriquecedora e transformadora.

Palavras-chave: Aprendizagem infantil, Criatividade no ensino, Ensino de inglês, Estratégias lúdicas, Jogos educativos.

ABSTRACT: Learning English during childhood represents a significant opportunity for cognitive, social and cultural development. The age group between 7 and 12 is characterized by a natural predisposition to acquiring new knowledge, especially when it is presented in a playful and contextualized way. In this sense, teaching the English language can be seen as a real adventure, as long as it is based on methodologies that respect the needs and characteristics of the child in the learning process. This experience report aims to present effective strategies for teaching English to children aged between 7 and 12, focusing on dynamic and engaging approaches. Among the resources analyzed are educational games, children's songs, interactive videos, apps and other technological

tools that enable learning in a pleasurable and meaningful way. These strategies encourage the construction of knowledge through experience, contextualized repetition and the student's active participation in the educational process. In addition, it is important for children to feel encouraged to express themselves and make mistakes, understanding them as a natural part of learning. Encouraging autonomy, creativity and curiosity should guide teaching practice. The conclusion is that by considering the teaching of English as an engaging journey, it is possible to awaken children's taste for the language and encourage consistent and lasting learning. The combination of playful methodologies and the use of contemporary resources turns learning English into an enriching and transformative experience.

Keywords: Children's learning, Creativity in teaching, Teaching English, Playful strategies, Educational games.

INTRODUÇÃO

Aprender inglês durante a infância pode ser muito mais do que um simples processo de memorização de palavras e regras gramaticais pode ser uma verdadeira aventura. Para crianças entre 7 e 12 anos, essa fase do desenvolvimento é marcada pela curiosidade, imaginação ativa e vontade de explorar o mundo ao redor. Por isso, é essencial que o ensino da língua inglesa seja conduzido de forma lúdica, criativa e envolvente, respeitando as características dessa faixa etária. Quando as estratégias pedagógicas são pensadas com foco no interesse e no bem-estar das crianças, o aprendizado se torna natural, divertido e eficaz. Nesta perspectiva, explorar métodos que envolvam jogos, música, histórias, tecnologia e participação ativa dos alunos e suas famílias pode transformar a sala de aula em um espaço de descoberta, onde cada nova palavra aprendida é um passo em uma jornada emocionante rumo ao bilinguismo. Aplicar estratégias didáticas baseadas em jogos no ensino de inglês para crianças de 7 a 12 anos, visando tornar o aprendizado mais lúdico, motivador e adequado ao desenvolvimento infantil.

METODOLOGIA

Durante as aulas de inglês com crianças com idade entre sete à doze anos a professora observou que ensinar inglês com métodos tradicionais não conseguia obter resultados satisfatórios. A professora decidiu adequar a metodologia tradicional para a metodologia com uso das tecnologias digitais na sala de aula, optando por aulas mais dinâmicas e divertidas. Segundo Almeida (2018), o ensino de inglês na infância precisa

ser planejado com estratégias que considerem o universo da criança, como brincadeiras, histórias e músicas. Com essa nova abordagem na sua metodologia a professora realizou atividades com os alunos baseados nos conteúdos sobre frutas (figura 01) e vegetais (figura 02) em inglês com uso de quiz. O aprendizado infantil se torna mais eficaz quando é construído sobre experiências prévias e significativas (CAMERON, 2001). A professora teve a ideia de fazer na sala de aula um piquenique com as frutas em que cada aluno trouxe sua fruta favorita e falava em inglês. Os alunos sentiram-se motivados e engajados durante a aula de piquenique. As metodologias ativas promovem maior engajamento dos alunos ao colocá-los no centro do processo de aprendizagem, favorecendo a autonomia e a construção do conhecimento.” (FERREIRA; LIMA, 2021, p. 50).

Sendo assim, observou-se resultados positivos na aprendizagem das crianças e a empolgação de aprender um novo idioma. Utilizou-se também o canal específico no youtube, o canal do amigo mumu, é uma vaca que ensina o vocabulário de inglês para as crianças.

Figura 01 – Imagem do canal Quizz Geral

Fonte: YouTube (2025)

Figura 02 – Imagem do canal Quizz Geral

Fonte: YouTube (2025)

Figura 03 – Imagem do canal Amigo MuMu

Figura 03 – Imagem do canal Amigo MuMu

Fonte: YouTube (2025)

Fonte: YouTube (2025)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de aprendizagem do inglês na infância, especialmente na faixa etária de 7 a 12 anos, exige metodologias que dialoguem com as necessidades emocionais, cognitivas e sociais dessa fase do desenvolvimento. O uso de jogos nas aulas de inglês infantis favorece o engajamento dos alunos e contribui para a assimilação de conteúdos linguísticos (ROCHA; MONTEIRO, 2020). Crianças nessa idade estão em constante busca por novidade, movimento e desafio, e, por isso, a maneira como o ensino é conduzido tem um impacto direto na motivação e no engajamento dos alunos. Ao transformar o aprendizado em uma aventura, educadores criam um ambiente estimulante, onde os erros são vistos como parte do processo de aprendizagem.

Estratégias lúdicas, como jogos educativos, uso de quizz, dramatizações, cantigas em inglês e o uso de canais específicos para crianças aprenderem inglês que se encontra no youtube com facilidade, promovem a construção do conhecimento de forma natural e significativa. Essas abordagens ajudam a fixar vocabulário, desenvolver a pronúncia e incentivar o uso prático do idioma, mesmo que de maneira inicial. Além disso, a inserção de recursos digitais atrai a atenção dos alunos possibilitando o contato com diferentes sotaques, expressões e contextos culturais. Tais ferramentas, quando bem mediadas, contribuem para a autonomia da criança e ampliam sua exposição ao idioma de forma espontânea. Vygotsky (1998), destaca que o aprendizado é potencializado quando mediado por outras pessoas, como professores e colegas, e ocorre antes mesmo do desenvolvimento individual.

Portanto, ensinar inglês para crianças de 7 a 12 anos é muito mais eficaz quando se reconhece que cada aluno é um explorador em busca de novos saberes. Cabe ao educador

criar caminhos e experiências que façam dessa jornada uma experiência prazerosa, desafiadora e memorável.

CONCLUSÃO

O uso de tecnologias digitais nas aulas de inglês é relevante no processo de ensino e aprendizagem, pois contribui na compreensão dos conteúdos da língua inglesa no contexto escolar onde é perceptível a motivação e interesse dos alunos em adquirir um segundo idioma. Ensinar inglês para crianças de 7 a 12 anos é um desafio que pode se transformar em uma oportunidade valiosa de aprendizado quando abordado com criatividade, sensibilidade e estratégias adequadas. Ao tratar o processo como uma aventura, é possível despertar o interesse e a motivação dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais leve, divertida e eficaz. As atividades lúdicas, o uso de recursos interativos são elementos essenciais para que as crianças desenvolvam não apenas o conhecimento da língua inglesa, mas também autoconfiança, curiosidade e gosto pelo aprender. Assim, o ensino do inglês vai além das palavras e das regras: torna-se uma experiência significativa, que contribui para a formação integral do aluno e o prepara para um mundo cada vez mais globalizado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. R. de. **Ensino de inglês para crianças: possibilidades e desafios**. São Paulo: Cortez, 2018.

CAMERON, Lynne. **Teaching languages to young learners**. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

FERREIRA, C. M.; LIMA, D. D. **Metodologias ativas no ensino de línguas estrangeiras para crianças**. Revista Educação em Foco, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 45-58, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/35460>. Acesso em: 20 abr. 2025.

ROCHA, E. F.; MONTEIRO, M. C. B. **Jogos e aprendizagem de línguas: estratégias para o ensino de inglês na infância**. Revista Educação & Linguagens, Campo Mourão, v. 5, n. 10, p. 180-195, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://revistas.unespar.edu.br/index.php/educacaoelinguagens/article/view/3995>. Acesso em: 20 abr. 2025.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.